

СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**SERIAL KILLINGS AMONG THE ELDERLY****ДАВЫДОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,***доктор медицинских наук, профессор,**Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***DAVYDOVA ALEXANDRA VLADIMIROVNA,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***GOLENKOV ANDREI VAILYEVICH,***Doctor of Medical Sciences, professor,**I.N. Ulianov Chuvash State University.*

В статье описываются пожилые серийные убийцы, которые в России в 1991-2020 гг. составляли 1,9% случая. Приведены характерные черты маньяков. Часть признаков «молодых маньяков» сопоставлена с известными «маньяками» преклонного возраста. Приведены примеры женщин-серийных убийц. Принимая во внимание биографию пожилых маньяков России, их уголовные правонарушения, выделены общие для них признаки и характеристики. В заключение представлена сравнительная характеристика серийных убийц в разных возрастных периодах. Отмечено, что в настоящее время база серийных убийц преклонного возраста невелика.

The article describes elderly serial killers, who accounted for 1.9% of cases in Russia in 1991-2020. The characteristic features of maniacs are given. Some of the signs of "young maniacs" are compared with well-known "maniacs" of advanced age. Examples of female serial killers are given. Taking into account the biography of the elderly maniacs of Russia, their criminal offenses, the signs and characteristics common to them are highlighted. In conclusion, the comparative characteristics of serial killers in different age periods are presented. It is noted that currently the database of elderly serial killers is small.

Ключевые слова: *серийные убийства, люди пожилого (старческого) возраста, каннибализм, расчленение, массовые убийства.*

Key words: *serial murders, elderly (senile) people, cannibalism, dismemberment, mass killings.*

Ксерийным убийцам относят преступника (агрессора), совершившего убийства трех или более человек, разделенные по времени (один месяц и более) [2]. Наличие периода эмоционального покоя / остывания между преступлениями, которые могут длиться годами; чаще всего «серийник» убивает незнакомых людей, обдумывая и планируя каждый свой шаг; обычно «маньяк» совершенно не соответствует образу безжалостного убийцы – он может быть обаятельным квартирантом или уважаемым ветераном войны; редко убийство совершается «ради наживы», мотив сексуальный или психологический [4, с. 117].

Массовый убийца также лишает жизни как минимум трех человек, но почти сразу (как правило, в одном месте) или за короткий промежуток времени (менее 72 часов между убийствами). В своих предыдущих работах мы провели сравнительную характеристику серийных

убийц в современной России и проанализировали невменяемых (маньяков) преступников [1; 5].

Молодыми «маньяками» чаще всего являются белые мужчины 26-35 лет, убивающими неподалеку от своего дома и места работы. Серийные убийцы старше 50 лет составляют лишь 4,4%. Это обусловлено тем, что с возрастом психика становится стабильной, а эмоциональная сфера более устойчивой, благодаря чему человек лучше адаптируется к стрессу, здраво оценивает жизненные трудности. В молодом же возрасте появляются комплексы, колеблется самооценка, такого индивидуума легко травмировать, задеть или оскорбить, что повлияет на его дальнейшие поступки [2; 5].

Часть признаков можно сопоставить и с известными «маньяками» преклонного возраста. Например, среди убийц преклонного возраста, самоутверждался за счет своих жертв именно Фокин Виктор Викторович, или как его прозвали в народе – «Дед Потрошитель», «Маньяк-пенсионер» [4].

Орудовал он в Новосибирске с 1996 по 2000 гг., на его счету 10 убийств, совершенных с особой жестокостью. Все его жертвы – одинокие женщины без определенного места жительства в возрасте 25-45 лет.

Жизнь Фокина до убийств нельзя назвать необычной – окончил школу, отслужил в армии, все время проработал на заводе, стал ветеранам труда. Пенсионер был женат, вырастил дочь. К своим 53 годам заметно постарел, злоупотреблял алкоголем, вел разгульный образ жизни, в результате чего стал импотентом. Бывший передовик очень переживал по этому поводу и решил для себя, что проблему можно решить с помощью убийств.

Виктор Фокин, обезображивая и расчленяя трупы женщин, испытывал ни с чем несравнимое половое удовлетворение, что являлось своеобразной эмоциональной разрядкой, высвобождающей подавленные, тщательно скрывающиеся (даже от себя самого) переживания [4]. Действовал садист по одной и той же схеме: искал на вокзале одну из уязвимых женщин – проституток, бездомных, алкоголичек, а там нападал – одних душил, других – топил в ванной или забивал ножом, деревянной палкой, потом отрезал грудь и расчленял [12].

Несмотря на то, что согласно статистике, чаще всего серийными убийцами становятся мужчины, а женщины, которым обычно «достается роль» жертвы, убивают примерно в 10-12 раз реже, в этой группе женщин-серийных убийц преклонного возраста вдвое больше [7].

Согласно литературе, для женщин-серийных убийц характерны следующие особенности: отсутствие сильно выраженного садизма, поэтому действуют дамы в основном через отравление или удушение; мотив «маньячек» – месть, ревность, корыстные побуждения; орудуют максимально скрытно и длительное время остаются на свободе. А эти бабушки, наоборот, «работали» очень свирепо, без жалости, но скрываться от правосудия им удавалось около 12-14 лет [10].

Самая пожилая из серийных убийц в истории России – это Софья Жукова, которую прозвали «Уссурийская тигрица», «Баба Соня», «Бабушка-потрошительница», «Сонька Сипатая». Родилась в деревне, образования не получила, в 1958 г. вышла замуж, родила сыночек. Супруг был для Жуковой центром вселенной, поэтому потерять любимого становилось для нее фобией.

И в 2005 г., со смертью мужа, у нее перевернулся весь мир, внутри что-то «щелкнуло». Тогда-то и начались серии убийств. Способ избавления от тел у нее всегда был одинаков – всех троих разрубала топором на части и выбрасывала в мусорные баки.

Единственной из убийц преклонного возраста до сих пор живущей и пребывающей на принудительном психиатрическом лечении в специализированной психиатрической больнице Казани с 2015 г. по настоящее время, является Тамара Митрофановна Самсонова («Бабушка-потрошительница», «Баба-Яга», «бабушка-Чикотило из Купчино») [13].

Эта сморщенная, обманчиво сильная и свирепая пожилая женщина сдавала комнату постояльцам, усыпляла и расчленяла их. Родилась и выросла в Ужурском районе, получила высшее образование, вышла замуж, детей не было. Выбор первой жертвы «Бабушки-потрошительницы» пал на мужа, до сих пор считающегося пропавшим без вести. Позже Тамара Самсонова стала сдавать комнату приезжим, большинство из которых не были найдены, а часть бежала с симптомами отравления. По версии следствия с 2000-2015 гг. пропало без вести от 10-20 человек. Позже представителям власти удалось связать Самсонову с некоторыми делами – «глухарями». В результате судебной экспертизы Тамара Самсонова была признана невменяемой, больной параноидной шизофренией и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Принимая во внимание вышеуказанную биографию пожилых убийц России, их уголовные правонарушения, можно попробовать выделить общие для них признаки, характеристики. Во-первых, сразу же можно отметить, что все рассматриваемые мною серийные убийцы занимались расчленением трупов. В связи с трудностью осуществления данной манипуляции и не высокой частотой встречаемости убийств, женщины крайне редко являются участником преступления данной категории [5]. В судмедэкспертизе и криминалистике выделяют наступательное (оффензивное) и защитительное (дефензивное) расчленения. При оффензивном надругательстве над телами умерших целью уголовника не является сокрытие следов преступления, он, в свою очередь, пытается удовлетворить сексуальные и садистские желания, может отрезать, например, молочные железы, как делал это Фокин. К этому же виду расчленения относятся преступления, совершаемые психически больными маньяками, что было характерно для Самсоновой. Совершаются данные злодеяния беспорядочно, непоследовательно, с большим количеством жертв. При дефензивном же расчленение преступнику безразлично, будет установлена личность убитого или нет, поэтому изуродование тела проводится для упрощения избавления от останков. Такое надругательство над телами умерших преступниками пожилого возраста проводится, по нашему мнению, для облегчения транспортировки частей тела и усложнения опознания жертвы следователями. Указанные преступления имеют свои трудности в расследовании. Если целью были люди без конкретного места жительства, как выбирал себе Фокин, то на фоне недостатка информации о месте совершения убийства, месте расчленения, используемом оружии, нахождении остальных частей тела изуродованного трупа, добавляется отсутствие заявления о пропаже человека [3, с. 3-4].

Во-вторых, и Фокин, и Самсонова, и Жукова долгое время находились на свободе без наказанных. В современном обществе в тяжких преступлениях достаточно сложно подозревать милостивых бабушек и дедушек, к тому же не имевших за спиной криминального прошлого. Возможность серийных маньяков длительно скрываться можно объяснить их почтенным возрастом, заслугами в военное время, что исключает домыслы окружающих; наличием длительных периодов эмоционального остывания (от нескольких лет до месяцев) с улучшением состояния, «мнимым благополучием», не вызывающим подозрений следствия; стремлением к дистанцированию от людей, отреченностью от окружающего мира, уход в себя как при аутистическом расстройстве – сокрытие планов, намерений, действий [1; 5].

В-третьих, нельзя не отметить, что обе старушки употребляли органы своих жертв в пищу, одна даже угощала ими соседей и детей, что вероятнее, является более серьезным способом дать выход отчаянию и злобе, чем расчленение трупов [10; 13].

Каннибализм или антропофагия – расстройство психики, характеризующееся поеданием себе подобных. В настоящее время каннибалы – это обычные и ничем не примечательные одиночки, чаще всего имеющие психические отклонения и низкий интеллект. Каннибализм известен в рамках серийных убийств и может быть одним из элементов комплексной мотивации преступников, часто имеющих сексуальные отклонения [9]. В контексте же шизофре-

нии встречается крайне редко, хотя, в нашем случае, одна из серийных преклонного возраста страдала данным заболеванием [6].

Истинные причины развития каннибализма не совсем ясны, а у пожилых – вовсе непонятны. Это могут быть как возрастные органические поражения мозга, приведшие к расстройству психики (как, например, у Тамары Самсоновой), так и страдания, травмы, произошедшие в детстве, старости (Софья Жукова) [8].

Например, параноидной шизофренией страдала Тамара Самсонова, и по сообщениям правоохранительных органов она: вела себя асоциально, ни с кем не общалась, выходила, на улицу зимой босиком; говорила бессмысленные фразы, задавала бессмысленные вопросы; все время опасалась, что ее могут ограбить; никому не открывала дверь, просила стучать условным сигналом; утверждала, что она актриса на пенсии и выпускница Академии балета имени Вагановой, хотя на самом деле она была бывшим советским «наблюдателем»; говорила о себе в третьем лице; была одержима историей российского мужчины – серийного убийцы Чикатило [8].

Вероятнее всего, что параноидная шизофрения, дезорганизация мотивационной сферы и одержимость «сверхценной идеей» Самсоновой стали причиной поедания человеческой плоти [6]. Поедая жертву, убийца удовлетворяла свои бредовые идеи, желание обладать другим [11].

Если же рассматривать Жукову, которая угощала детей «холодцом», приготовленным, по словам полиции, из ее человеческих жертв, то причина ее каннибализма связана с потерей любимого человека. Пенсионерка была со сложным характером и необычной внешностью, и со смертью мужа рухнула стена, за которой она провела все взрослые годы. На пожилую женщину обрушилось все то, от чего ее оберегал супруг: пренебрежение, презрение, насмешки, равнодушие. И все страхи и комплексы выплеснулись наружу. То есть, убивая, расчленяя и употребляя в пищу «человечину», она приобретала уверенность в своих силах; получала ощущение превосходства и власти над жертвой, а также снимала чувство тревоги [10; 13].

Фокин в каннибализме замечен не был, но с уверенностью утверждать нельзя, что отрезанные им груди с жертвы, вследствие своего полового бессилия, не употреблялись в пищу [12].

В завершение нами были выделены отличительные признаки серийных убийц пожилого (старческого) возраста (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика серийных убийц в возрастных периодах

Признак	Возраст серийного убийцы	
	Пожилкой (старческий)	Молодой
Старческое огрубение личности	Имеется	Нет
Когнитивное снижение	Часто	Редко
Ухудшение здоровья	Часто	Редко
Проживание в одиночестве, после смерти супруга(и), утраты близких	Часто	Редко
Расчленение трупов	Часто	Редко
Каннибализм, людоедство, антропофагия	Часто	Редко
Сексуальная мотивация	Редко	Часто

Исходя из проведенного исследования пожилых серийных убийц в России, можно утверждать, что перечисленные признаки позволяют классифицировать и, возможно, предугадывать их дальнейшие действия. Но следует все же отметить, что в настоящее время база

серийных убийц преклонного возраста невелика. В будущем мы планируем изучить подобные преступления и в других странах, на репрезентативной выборке, и за более длительный период времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антакова А.А., Дегтеренко С.О., Голенков А.В. К вопросу о способах маскировки невменяемых серийных убийц // Наукосфера. 2024. № 5-2. С. 73-77.
2. Антонян Ю.М. Множественные убийства: природа и причины. Изд-во Логос, 2020. 208 с.
3. Антропова Д.А. Криминалистическая характеристика убийств с расчленением трупа. Томск, 2017. С. 72.
4. Бердского маньяка приговорили к пожизненному сроку // VN.RU – Все новости Новосибирской области. 2004. URL: <https://vn.ru/news-38822> (дата обращения: 18.08.2024).
5. Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис... канд. юрид. наук. Харьков, 1999. 19 с.
6. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019. 104 с.
7. Дегтеренко С.О., Антакова А.А., Голенков А.В. Сравнительная характеристика серийных убийц // Наукосфера. 2024. № 3-2. С. 387-390.
8. Завгороднева. Психолог Завгороднева объяснила, как распознать каннибала среди знакомых // News.ru. 2021. URL: <https://news.ru/society/psiholog-rasskazala-kak-raspoznat-kannibala-sredi-znakomyh> (дата обращения: 19.04.2024).
9. Куршев М. Современные взгляды на каннибализм // Уголовное право. 2007. № 1. С. 132-137.
10. Маркина И.Н. К вопросу о мотивах и целях серийных сексуальных убийств // Вестник РГГУ. 2014. № 15 (137). С. 106-111.
11. Рыкова А. Каннибалы среди нас. Можно ли распознать человека, который хочет вас съесть // Live – информационный портал. 2017. URL: <https://life.ru/p/1046382> (дата обращения: 19.08.2024).
12. Семёнова Е.В. Психологические особенности серийного убийцы // Вестник магистратуры. 2016. С. 116-119.
13. Jeremy Culley. 'Granny ripper', 81, who made 'snacks' from flesh of her victims dies of Covid. Mirror. 2021. URL: <https://www.mirror.co.uk/news/world-news/granny-ripper-81-who-made-23268430> (дата обращения: 18.08.2024).

© Давыдова А.В., Голенков А.В., 2024.